

УДК 371.302.2

ВЛИЯНИЕ МОТИВАЦИИ НА СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ УРОКА**Шаматова Оминахон Шукурдиновна***Преподаватель английского языка**Андижанский государственный университет**Андижан, Узбекистан*

Аннотация. В статье представлены конкретные взгляды представителей области на мотивацию в процессе обучения, а также сделаны комментарии и мнения о том, насколько важно ее влияние на изучающих язык. Частично сообщается о его компонентах и типах. Объясняется что мотивация является ключом к успехам и ее важность в достижении цели. Частично сообщается о его компонентах, типах и уровнях.

Ключевые слова: эмоциональный процесс, субъективные признаки, мотив, внутренняя и внешняя мотивация, система мотивов.

INFLUENCE OF MOTIVATION ON STUDENTS DURING THE LESSON**Shamatova Ominakhon Shukurdinovna***English teacher of**Andijan State University*

Annotation. The article presents specific views of representatives of the field on motivation in the learning process, as well as comments and opinions on how important its impact on language learners is. Partially reported on its components and types. It is explained that motivation is the key to success and its importance in achieving the goal. Partially reported on its components, types and levels.

Key words: emotional process, subjective signs, motive, intrinsic and external motivation, system of motives.

Роль мотивации в повышении интереса к обучению языку в ходе урока несравнима у студентов высших учебных заведений направления Информационные технологии и вычислительная техника (ИТВТ) в нашей республике когда высокие ожидания от профессионального общения на английском языке. Без мотивации наличие у студентов разного уровня знаний особенно в многоуровневых группах может создать ряд трудностей и отличий в процессе обучения иностранным языкам особенно при освоении новой темы. Это не только предотвращает потерю интереса студентов к изучению иностранных языков, но и мешает им осваивать информацию относящуюся к их областям.

Результаты ряда научных исследований посвященных обучению студентов разного уровня знаний показывают что область методики обучения иностранным языкам развивается день ото дня предлагая новые направления и возможности в обучении. Психологию учащихся и студентов при обучении иностранным языкам и их заинтересованность в изучении языков изучали зарубежные и российские исследователи В.П. Беспалько, З.Дорнайи (Dornyei. Z), А.Г. Маслоу (Maslow.A.H.), А.Г.Маклаков, Е.П.Ильин, С.Л.Рубинштейн, Р.С.Немовлар пытались раскрыть и внесли свой вклад в разработку этих направлений. Е. Ushioda. (1997) один из европейских лингвистов о роли и значении мотивации в языковом обучении многоуровневых студентов разного уровня знаний. ((2007), С. Wolters (2004), Z. Dornyei & I. Otto (1998), R. Gardner. (2001), Q. Pham Phu (2007) провели тематические исследования и разработали стратегии преодоления трудностей в обучении таких студентов. Существует несколько концептуальных определений мотивации. Например: по мнению Гарднер (R.C.Gardner) «Мотивация является одним из важнейших элементов в процессе изучения иностранного языка, а также фактором, способствующим языковым достижениям с точки зрения лингвистических результатов, которые традиционно охватывают структуру языка а именно

словарный запас, произношение, грамматика и четыре основных навыка языка». Гарднер (R.C.Gardner). К. Л. Рубинштейн определяет «Мотивацию как субъективную детерминацию поведения человека от мира, процесс его отражения» и пишет, что мотивом в своей книге является интерес. Он говорит, что интерес является мотивом и возникает в процессе эмоционального интереса. [1.526с] «Мотивация — это определенная движущая сила или процесс, который дает изучающим иностранный язык основной стимул для изучения языка». Мы сможем достичь поставленной цели только в том случае, если найдем сочетание мыслительного процесса и учебной мотивации интереса студентов высшего учебного образование к изучению иностранных языков.

При обучении иностранным языкам студентов нефилологических вузов особенно студентов разных образовательных уровней ИТВТ преподаватель должен по мере возможности с психологической точки зрения сделать у студентов следующее: повысить их интерес к своему предмету, вызвать интерес к заданиям, установить тесную связь со студентами, изучить их условия жизни., необходимо определить цели, уметь найти их мотивирующие факторы, не признавать уровни знаний отдельно, не разделять их на классы в зависимости от их уровня. Упомянутые выше факторы помогают учащимся осознать свою идентичность как личности. Однако не следует забывать, что педагогическая компетентность учителя играет важную роль в пробуждении учебной мотивации.

Литература:

1. Gardner R.C (2005). *Integrative Motivation and second language acquisition. The Canadian Association of Applied Linguistics and the Canadian Linguistics Association.* Canada : The University of Western Ontario.
2. Cook, V. (2000). *Linguistics and second language acquisition.* Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press and Macmillan Publishers Ltd.

3. С.Л. Рубинштейн. Основы общей психологии. - СПб: Питер 2008. (..526-527с.
4. Сидоренко Е.В. Мотивационный тренинг.- М. : Речь, 2005. – 240с
5. Noemi Ollero Ramirez. The Influence of Motivation in the Foreign Language Learning Process. FORUM DE RECERCA – ISSN 1139-5486 – [http://dx.doi.org/10.6035/ ForumRecerca.2014.19.44](http://dx.doi.org/10.6035/ForumRecerca.2014.19.44) № 19/2014.pp. 695-707